

КОНЦЕПЦИЯ «СООБЩЕСТВО ЕДИНОЙ СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОГО ДИСКУРСА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169709>

Абдурахимов Акмаль

студент 3 курса бакалавриата

направление «Восточная философия и культура»

akmalabdurakhimov09@gmail.com

Ташкентский государственный университет востоковедения

Изетова Эмине Мустафаевна

Доктор философских наук, профессор

Научный руководитель

Ташкентский государственный университет востоковедения

izzetova@bk.ru

АННОТАЦИЯ:

В статье представлен философский анализ концепции «Сообщество единой судьбы человечества», который нацелен на установление глобального сотрудничества и взаимопонимания среди народов. Рассматриваются ключевые философские концепции, такие как коллективная ответственность, взаимозависимость и моральные нормы, лежащие в основе данного проекта. Анализируются культурные различия и геополитические интересы, которые могут препятствовать реализации идей сотрудничества. Проведен сравнительный анализ концепции «сообщество единой судьбы человечества» и стратегии «Узбекистан – 2030».

Ключевые слова: философский дискурс, «сообщество единой судьбы», человечество, глобализация, гармония, конфуцианство, «учение о Середине» международные отношения, устойчивое развитие, этические нормы, социальная ответственность, гуманизм

THE CONCEPT OF “COMMUNITY OF A UNITED DESTINY OF HUMANITY” IN THE CONTEXT OF PHILOSOPHICAL DISCOURSE

Abdurahimov Akmal

3rd year undergraduate student

direction “Eastern philosophy and culture” akmalabdurakhimov09@gmail.com

Tashkent State University of Oriental Studies

Izzetova Emine Mustafaevna

Doctor of Philosophy, Professor

Scientific supervisor

Tashkent State University of Oriental Studies

izzetova@bk.ru

ABSTRACT

The article presents a philosophical analysis of Xi Jinping's project "Community of the Common Destiny of Mankind", which aims to establish global cooperation and mutual understanding among peoples. The key philosophical concepts such as collective responsibility, interdependence and moral norms underlying this project are considered. Cultural differences and geopolitical interests that may hinder the implementation of ideas of cooperation are analyzed. A comparative analysis of the concept of “community of a common destiny for mankind” and the strategy “Uzbekistan – 2030” was carried out.

Key words: *philosophical discourse, “community of common destiny”, humanity, globalization, harmony, Confucianism, “doctrine of the Middle” international relations, sustainable development, ethical standards, social responsibility, humanism*

На XVIII съезде КПК в 2012 году председатель Си Цзиньпин представил концепцию "Сообщества единой судьбы человечества" (СЕСЧ, 人类命运共同体), ставшую ключевой в китайской дипломатии и стратегией возрождения нации. В 2011 году идея была закреплена в "Белой книге Китая по мирному развитию" и детализирована Си Цзиньпином в 2015 году на 70-й Генассамблее ООН. Философия СЕСЧ включает пять сфер – политику, экономику, культуру, безопасность и экологию – и нацелена на создание гармоничного мира, объединяющего разные культуры. Китайское понимание гармонии, уходящее корнями в конфуцианские традиции, служит основой для этой модели. Включение СЕСЧ в документы ООН в 2018 году подтверждает её роль как

глобальной стратегии, нацеленной на многостороннее сотрудничество и устойчивое развитие, переосмысливая мировое управление через принципы справедливости и равенства всех государств [Си Цзиньпин 2018: 37-39].

В рамках философского анализа следует отметить, что СЕСЧ не только стремится к пересмотру устоявшихся моделей глобального управления, но и воплощает идеи справедливости и общечеловеческих ценностей, предлагая новый этический стандарт для мирового порядка. Китай подчеркивает, что все государства, независимо от их экономической и политической мощи, должны иметь равные права и возможности для участия в международных процессах принятия решений. Эта идея о равноправии субъектов международных отношений апеллирует к концепту морального космополитизма, предложенного Иммануилом Кантом, где основой взаимодействия между странами становятся взаимное уважение и признание суверенитета.

Китайская философия "гармоничного мировоззрения" находит своё отражение в построении «сообщества единого будущего человечества», где культурное разнообразие, многополярность и экономическая кооперация становятся ключевыми категориями. В условиях глобальных вызовов, таких как изменение климата, киберпреступность, рост социального неравенства и угроза терроризма, данная концепция призывает к коллективным усилиям для обеспечения всеобщей безопасности и устойчивого развития. Этот подход коренится в диалектическом мышлении, которое акцентирует внимание на единстве противоположностей. Культурное и этническое многообразие остаётся важным аспектом мирового сообщества, несмотря на тенденцию к глобальной интеграции. В то же время, Китай признает, что вызовы современности требуют от человечества совместных усилий для их преодоления.

Идейная основа концепции "Сообщества единой судьбы человечества" (СЕСЧ) опирается на древние философские традиции китайской цивилизации, в частности, на концепт "тянься" (天下), который в китайской культуре означает идею мира и порядка, базирующихся на морально-этических принципах "душевного спокойствия" и "социальной гармонии" (以和为贵, 协和万邦). В основе этой идеи лежат конфуцианские и даосские постулаты, такие как "не делай другим того, чего не желаешь себе" (己所不欲, 勿施于人) и концепция братства между народами под символической крышей Поднебесной ("四海之内皆兄弟"). Эти моральные максимы придают философско-этическую глубину идее СЕСЧ, связывая её с многовековой культурной традицией Китая и служат основой для мирного сосуществования [Семенов, Цвык 2019: 72]. Китайское

руководство формулирует понятие "общего будущего человечества" через призму взаимозависимости стран и народов. В интерпретации Си Цзиньпина, "общее будущее" можно описать как "чувство нас", что выражается через метафору 你中有我, 我中有你 ("во мне есть ты, а в тебе есть я"). Эта концепция подразумевает, что все народы и государства мира живут в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Перспективы глобального развития изображаются через несколько ключевых метафор. Во-первых, термин "прекрасное будущее" (美丽未来) используется для обозначения общей цели. Во-вторых, фраза "у человечества только одна Земля, и все государства вместе существуют в одном мире" (人类只有一个地球, 各国共处一个世界) акцентирует внимание на идее глобального единства при сохранении суверенитета отдельных государств.

Также часто используется метафора "под общим синим небом, в общем доме" (同一个蓝天下, 同一个家园), подчеркивающая, что в современном мире судьбы всех народов тесно переплетены, как если бы они жили в одном доме. Эта идея подкрепляется образом "большой семьи" (大家庭), символизирующей глубокую взаимосвязь между странами. Китайская концепция "общего будущего человечества" противопоставляется западным моделям глобализации, таким как концепция "глобальной деревни" канадского философа М.Маклюэна. Китайское видение стремится выйти за рамки западных подходов, предлагая интеграцию прошлого и настоящего, традиций и современности. Идеал "прекрасного завтра" выражается в концепции "Великого единения в мире и Поднебесная как одна семья" (世界大同, 天下一家), где единство и общность представляются через призму семейных связей. Особое внимание уделяется цитате из стихотворения художницы и каллиграфа династии Юань, Гуань Даошэн (1262–1319): "В тебе есть я, а во мне есть ты" (你中有我, 我中有你). Си Цзиньпин использует эту метафору для иллюстрации глубокой интеграции и неразрывности человеческих связей, подчеркивая важность сотрудничества и взаимопонимания для достижения общего будущего всего человечества [Базаров, Курас 2016: 678].

Философия "Сообщества единой судьбы человечества" (人类命运共同体) черпает вдохновение из древней китайской концепции "учения о Середине" (中庸). Этот принцип указывает на необходимость поиска золотой середины в делах и действиях, что предполагает справедливость, беспристрастность и миролюбие как основу общественного порядка и межличностных отношений. В традиционной китайской культуре «учение о Середине» связано с идеей достижения гармонии между небом и землей, где каждая часть мира, находясь

в своей естественной позиции, способствует благоденствию всей вселенной. Политические деятели видят в возрождении китайской нации (中华民族伟大复兴) важный шаг на пути к реализации идеи "Сообщества единой судьбы". Внешнеполитическая стратегия Китая, опирающаяся на традиционные культурные ценности, стремится укрепить имидж страны как ответственной мировой державы, способной предложить глобальные программы на основе взаимной выгоды и сотрудничества. Несмотря на достигнутый прогресс, международная обстановка остаётся сложной и полна вызовов. Для урегулирования конфликтов и защиты национальных интересов необходимо совместное развитие стран, которое также способствует прогрессу всего человечества. Принцип «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой» служит ориентиром для государств, требуя честного и социально-ориентированного управления [Бояркина 2020 :128-140].

Гармония, центральная ценность китайской цивилизации, стала стратегической целью не только для Китая, но и для всего мира. Согласно древним философам, гармония обеспечивает стабильность и порядок, поддерживая единство вселенной. Традиционная китайская культура рассматривает гармонию как способ разрешения противоречий и поиска консенсуса, где разные элементы могут сосуществовать в единстве, несмотря на различия. Профессор Чэнь Чжаохэ выделяет идею «учтивость – это не преклонение», подчеркивая, что разные вещи могут пребывать в гармонии, если они согласованы. Это ключевой принцип китайской культуры: гармония достигается через взаимное принятие различий, что способствует мирному сосуществованию и международному сотрудничеству [Chen Zhaohe 2017: 718].

Приведённые выше размышления позволяют сделать ряд философских обобщений. В трудах китайских политологов, анализирующих концепцию «Сообщества единой судьбы человечества» (СЕСЧ), поднимается актуальная проблематика философско-культурного обоснования этой идеи. Основой концепции является китайская традиционная культура, в которой искусство управления государством тесно связано с культурными и моральными принципами. Большинство китайских учёных едины во мнении, что СЕСЧ представляет собой интегративную модель для решения глобальных вызовов, стоящих перед современными нациями, и требует дальнейшего философского и политического развития. Ключевым аспектом СЕСЧ является требование адекватного управления диалектикой целого и частей – от сотрудничества между странами до защиты интересов всех наций. Это включает улучшение условий жизни, заботу о природе, а также создание устойчивого и позитивного

международного имиджа. Концепция тесно связана с традиционными конфуцианскими идеями, такими как «гармония как наивысшая ценность», «великое единение» и «гармония человека и природы» [Помозова 2021:79-87].

Наряду с этим, культурное и духовное наследие Китая, являясь важным элементом внешнеполитической стратегии Си Цзиньпина, способствует не только усилению единства китайской нации, но и вносит значительный вклад в разработку международных норм и принципов управления. СЕСЧ, таким образом, выступает в качестве философского ответа на ключевые глобальные противоречия, такие как мир и развитие, борьба с пандемиями и другие вызовы, ставящие под угрозу стабильность мирового сообщества. Стратегия «Узбекистан-2030» также демонстрирует интересные параллели с концепцией «Сообщества единой судьбы человечества», особенно в вопросах гармонизации общественно-государственных интересов и улучшения условий жизни граждан. Подобно СЕСЧ, узбекская стратегия ориентирована на активное включение в глобальные процессы через междивизиационный диалог и укрепление международного сотрудничества. Центральным элементом обеих концепций является акцент на устойчивом развитии, которое подразумевает не только экономический рост, но и социальную стабильность, экологическую устойчивость и безопасность.

Тождество между этими двумя стратегиями заключается в их стремлении создать новое качество международных отношений, основанных на принципах взаимопонимания, многостороннего сотрудничества и мирного сосуществования. Как и проект «Сообщество единой судьбы человечества», стратегия «Узбекистан-2030» фокусируется на необходимости согласованного управления глобальными вызовами, такими как изменения климата, борьба с бедностью и обеспечение безопасности.

Краткое резюме. Обе стратегии можно рассматривать как философские проекты, направленные на преодоление разрыва между национальными интересами и глобальной ответственностью. Особо стоит отметить, что и СЕСЧ, и стратегия «Узбекистан-2030» стремятся к созданию долгосрочных условий для гармоничного развития, где важную роль играют не только экономические, но и культурные факторы. Обе концепции включают в себя философские идеи солидарности и коэволюции наций, что подразумевает взаимное обучение, обмен знаниями и культурное обогащение, способствующее установлению нового мирового порядка, в котором уважение к различиям сочетается с общими целями человечества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (REFERENCES)

1. Базаров Б. В., Курас Л. В. Китай периода Юань и Мин. История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. Т. V.- М.: Наука; Вост. лит-ра, 2016. - 678 с.
2. Бояркина А. В. Китайские исследователи о философско-культурном обосновании концепции Си Цзиньпина "Сообщества единой судьбы человечества" // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2020. № 3. - С. 128-140.
3. Кремлёва Е. А., Бенц Д. С., Мамаева Н. О., Платонова А. Е., Басырова Д. М., Савельев Е. Д., Рыжаков И. С. Актуальность учений марксизма в современном мире. 200-летию К. Маркса посвящается // Вестник Челябинского государственного университета, 2018. № 7 (417). Экономические науки. Вып. 61. - С. 184–191.
4. Си Цзиньпин. О государственном управлении. Пекин: Издательство литературы на иностранных языках, 2018. - 802 с.
5. Chen Zhaohe. The Chinese cultural root of the community of common destiny for all mankind. 4th International Conference on Education, Language, Art and Intercultural Communication (ICELAIC 2017), Advances in Social Science, Education and Humanities. Research, Vol 142.- P. 718–722.
6. Помозова Н.Б. Дискурс-анализ концепции Сообщества единой судьбы человечества и ее рефлексивная составляющая // Коммуникология. 2021. Том 9. № 2. - С. 79-87. DOI: 10.21453/2311-3065-2021-9-2-79-87.
7. Семенов А.В., Цвык А.В. Концепция «общего будущего человечества» во внешнеполитической стратегии Китая // Мировая экономика и международные отношения. 2019. Т. 63. № 8. - С. 72. <http://doi.org/10.20542/0131-2227-2019-63-8-72-81>